

ЧУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ ХИЛОФИИ ИЛОВАГӢ ДАР «ЁДДОШТҲО» - И С.АЙНӢ

САБЗАЕВА АДИБА САИДӢУЛОВНА

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
Душанбе, Тоҷикистон

Анотатсия: Дар ин мақола муаллиф истифодаи таҳлили роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ, хусусиятҳои семантикӣ ва услубии ҷумлаҳои пайрави хилофро зимни маводи «Ёддоштҳо» -и С.Айнӣ баррасӣ намудааст.

Калидвожаъо: ҷумлаҳои хилофии тасреъӣ, пайрави хилофии истисноии тавзеъӣ, пайрави хилофии туфайлӣ, пайрави хилофии муътариза, ҷумлаи мураккаби тобеъи сертаркиб, ҷумлаи пайрави ҷидаи хилоф.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В « ЁДДОШТҲО» С. АЙНИ

САБЗАЕВА АДИБА САИДӢУЛОВНА

Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима
Улуғзода, кандидат филологических наук, старший преподаватель. Республика
Таджикистан, г.Душанбе

Аннотация: В данной статье автор рассматривает применение анализа способов выражения противоречивых отношений, семантических и стилистических особенностей предложений с противоречивыми предложениями в материале « Ёддоштҳо » С. Аини.

Ключевые слова: пояснительные противоречивые предложения, пояснительные исключаящие противоречивые предложения, причинно-противоречивые предложения, возражательные противоречивые предложения, сложные подчинительно-сложные предложения, сложные противоречивые предложения.

ADDITIONAL CONTRADICTIONARY SENTENCES IN " YODDOSHTҲО " BY S. AINI

SABZAEVA ADIBA SAIDQULOVNA

Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda,
candidate of philological sciences, senior lecturer. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract: In this article the author considers the application of the analysis of the ways of expressing contradictory relations, semantic and stylistic features of sentences with contradictory sentences in the material " YoddoshtҲо " by S. Aini.

Key words: explanatory contradictory sentences, explanatory excluding contradictory sentences, causal contradictory sentences, objectionable contradictory sentences, complex subordinate-complex sentences, complex contradictory sentences.

«Ёддоштҳо» ба жанри калонҳаҷми бадеӣ мансуб буда, дар он ҳаводису воқеоти зиёди мураккабу печ дар печи зиндагӣ тасвир ёфтаанд, ки ин навъи ишро махсусан истифодаи қолабҳои гуногуни мураккаби нахвири талаб менамояд. Дар ин маврид гоҳо калимаи иборае, баъзан ҷумлаҳои гуногун-сохт ба тавзеҳу ташреҳи иловагӣ эҳтиҷоманд мегарданд. Бо ин мақсад С.Айнӣ дар «Ёддоштҳо» аз васоити гуногунмаъноӣ иловагӣ пурсамар ва мавқеъшиносона истифода менамояд. Аз ин ҷост, ки истифодаи ҳелҳои гуногуни ҷумлаҳои

иловагӣ дар асар мушоҳида мегардад ва байни онҳо ҷумлаҳои иловагии хилофмаъно мавқеи алоҳида доранд.

Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаҳои пайрави хилоф шомили чунин навъҳои ҷумлаҳои иловагӣ мебошанд.

Ҷумлаҳои пайрави хилофии истисноии тасреҳӣ

Ҷумлаҳои хилофии тасреҳӣ маъмулан пас аз калимаи эзоҳталаб меоянд ва гӯянда пас аз калимаи эзоҳталаб гӯё рӯчӯи дигаре карда, хати асосии баёнро қатъ намуда, калимаи эзоҳталабро шарҳ медиҳад, матлабашро нисбат ба калимаи эзоҳталаб равшан месозад ва пас боз хати асосии баёнро идома медиҳад. Таъкид мебояд кард, ки маълумоти нахустин роҷеъ ба ҷумлаҳои тасреҳӣ ва муътариза чун яке аз намудҳои ҷумлаҳои иловагӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик дар «Грамматикаи забони адабии тоҷик», ҷ.3, нашри соли

1989 оварда шуда бошад, пас худи С. Айнӣ ба муносибати тасвири саргузашти Абдурахмони Рафтор ном персонажи «Ёддоштҳо» ҳанӯз дар соли 1953 шарҳу тавзеҳи ҷумлаҳои муътаризаро овардааст. Чунончи: Касе ба ин саволи ӯ ҷавоб надод ва ӯ боз давом намуд:- Ҳамаатон медонед, ки Ҷунбули мурдор, Мухторхоҷаи мор, Қорӣ самее нобакор, Абдурахмони Рафтор (**ман ба ин марди фоҳишамонанд дигар сифат намедиҳам, худи ҳамин калимаи «рафтор», ки аз тарафи мардум ба номи ӯ ҳамроҳ карда шудааст, нишон медиҳад, ки ӯ хурдсолиашро бо кадом машғулият гузаронидааст**), - гуфт Мулло Амон дар байни сухани асосии худ **ба тарзи ҷумлаи муътариза** – скобкагӣ ва давом намуд: - ва Қиёммаҳдуми ҳарҷоғарди бадкирдор – ин панҷ нафар ғаддори мурдоркор барои халос шудан аз ним танга пули киро бешармона ҳамон қадар мочароро барпо кардаанд (VII,401-402).

Ҷумлаи хилофии тасреҳӣ аз матни асосӣ аз ду тараф бо вергул (агар тас-реҳӣ дар мобайни ҷумла омада бошад) ҷудо карда мешавад ё дар дохили қавсайн оварда мешавад.

Мисолҳо: Ба сабаби монёъ омадани қозикалон, **харчанд ӯро аз мадраса пеш карда натавониста бошанд ҳам**, аз таҳқир кардани ӯ, аз гап парронданба ӯ боз намеистанд(VI,256); Орзу мекардем, ки коре шуда ҳамаи ин ғаму кулфатҳо, **харчанд якчанд дақиқа ҳам бошад**, аз ёдам барояд ва ман ҳам рӯйи осоишро бинам(VI,178); Ман, ки табиатан кунҷков ва шаккок буда, ин гуна корҳои аз одат берунро то ба чашми худ набинам, бовар намекардам, рӯзе дар қатори риштадорон (**бо вучуди ин ки он вақт ришта надоштам**) ба сарои Сайфиддин, ба пеши дӯкони нахустин рафтам (VII,541); Ӯ қади баланд, бадани лоғар, чеҳраи гандумгун, риши миёнаи на он қадар сафед (**бо вучуди он ки худ 90-сола буд**) ва абрӯҳои баланди дарозмӯ дошт (VI,64);-Қадам зани ҷавон (**харчанд вай ҳарҷой ва сабукпой бошад ҳам**) тани гарми худро дар оғӯши сарди шумо меандозад(VI,400).

Ҷумлаҳои пайрави хилофии истисноии тавзеҳӣ

Чунин ҷумлаҳо дар «Ёддоштҳо» нисбат ба ҷумлаҳои пайрави хилофии истисноии тасреҳӣ ва муътариза камистеъмоланд.

Онҳо ба тафсири як калима, ибора ё мазмуни умумии ҷумлаи (матни) асосӣ омада[25:191], аз ҷумлаи (матни) асосӣ ё бо нимтире ҷудо карда мешаванд ё дар дохили қавсайн гирифта мешаванд. Дар мисоли зерин ҷумлаи пайрави хилофии тавзеҳӣ калимаи дар ҷумла (матни) асосӣ омадаи «Пирак»-ро шарҳ медиҳад: Додари ин одам Пирак ном дошт (**Номаш дар асл «Пир» бошад ҳам**, ба сабаби нисбат ба бародараш хурдҷусса буданаш ӯро «Пирак» мегуфтанд) (VII,226).

3. Ҷумлаи пайрави хилофии туфайлӣ

Дар «Ёддоштҳо» ҷумлаи пайрави хилофии туфайлие истифода шудааст, ки муносибати гӯяндаро нисбат ба мазмуну мундариҷаи ҷумлаи асосӣ ба таври эҳтимолу таваккал вобаста медонад: **Ҳар чӣ бошад ҳам**, - гуфт Шарифҷонмаҳдум, - инро хонондан даркор аст(VI,194); **Ҳар чӣ бошад ҳам**, ба Ҳайрат фаҳмондам, ки шеъри ӯро ба Шарифҷон - маҳдум нишон додам(VII,222).

Ҷумлаи пайрави хилофии муътариза

«Чумлаҳои муътариза маълумоти иловагӣ ва шарҳу тавзеҳотеро ифода менамоянд, ки ба мазмуни умумии чумлаи асосӣ ва ё ба ягон аъзои он тааллуқ дорад»[25:197].

Чумлаҳои пайрави хилофии тасреҳӣ аксаран пайвандак доранд ва бо вучуди чун ручӯе сурат ёфтани он чумлаҳо пайвандакҳо ҳамбастагии маъноию грамматикӣ чумлаи тасреҳиро ба матни асосӣ як андоза нигоҳ медоранд, вале дар чумлаҳои муътариза ин хел нест. Чумлаҳои муътариза маълумоти иловағиест роҷеъ ба ягон шахс ё ашё, ҳодисаю воқеаи алоҳида ва бештар умуман оид ба матн. Чанд мисол: Нависандаи ин сатрҳо, **ман аз соли чоруми истиқоматам дар Бухоро ба ин дарди «бедаво» гирифтаор шуда бошам ҳам**, ёд кардани вайро то ин қисми «Ёддоштҳо» мавқуф гузоштам, чунки, тамоман халос шуданам аз ин бало то солҳои 1901 давом намуда буд (VII,528); Ба ин сабаб бо арзи ҳақоратгалабии аълам аз Ҳочӣ Маҳдум, **ҳарчанд бо хабари додани ҷосусони худ ҷойи пинҳоншудаи ўро донд ҳам**, ба аълам «ханӯз дар кучо будани гунаҳгор маълум нест, мо кофтукови чиддӣ карда истодаем, албатта, ба даст хоҳад афтод...»- гӯён бо ваъдаҳои гарму ҷӯшон оташи ғзаби ўро паст кардан мехост (VII,4479).

Чумлаҳои муътариза аз ҷиҳати сохт ва таркиб сода, мураккаб ва сертаркиб мешаванд(2.3,198), вале дар «Ёддоштҳо» асосан дар шакли чумлаи мураккаби тобеи пайвандакдор, ки чумлаи пайрави хилоф доранд, воқеъ гардидаанд, аниқтараш чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави хилоф яклухт ба вазифаи чумлаи муътариза омадааст: Баъд аз ин воқеа ман дар оила яккаписар ва дастёри ягона шуда мондам (**Ҳарчанд Сирочиддин ном як додарам бошад ҳам, ханӯз вай хурд ва назар ба қавли падарам, ҳоло вай дар қатори фарзандон надаромада буд.**) (VI,61); Ҷӣ гуна ба мардум таъсир кардани ин гуна ҷазодиҳии раисро як воқеа, ки баъд аз Револютсияи Бухоро рӯй дода буд, ба хубӣ нишон медихад (**Ҳарчанд аз ҷиҳати таърих ҷойи нақл кардани он воқеа ин ҷо набошад ҳам**, бинобар алоқаманд буданаш ба кордории рамазонии раис ва одамони ў дар ҳамин ҷо ёд кардани он воқеа муносиб дида шуд.) (VII,486).

Кам бошад ҳам, дар «Ёддоштҳо» чумлаи муътаризае, ки алоҳида дар шакли чумлаи пайрави хилоф омадааст, дучор мегардад: Вақте ки дар кӯчаҳо мегашт, ба касе нигоҳ намекард ва бо касе (**ҳарчанд шиноси дерин ҳам бошад**) салом алек наменамад(VII,257).

Назар ба мушоҳидаҳои мо, дар «Ёддоштҳо» доираи истифодаи чумлаҳои хилофии тасреҳӣ назар ба чумлаҳои хилофии муътариза васеътар аст.

Истифодаи чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиб ва омехта

Дар «Ёддоштҳо» чумлаҳои пайрави хилоф ғайр аз дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеи муқаррарӣ омаданашон (яъне дар таркиби чумлаи мураккабе, ки фақат аз сарчумлаю як чумлаи пайрав иборатанд), инчунин чун ҷузъи чумлаи мураккаби сертаркиб ва омехта ҳам истифода шудаанд.

Чумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштҳо» дар таркиби чумлаи мураккаби сертаркиб дар чунин вазъиятҳо истифода шудааст:

- 1.Ҳамчун ҷузъи чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб.
- 2.Ҳамчун ҷузъи чумлаҳои мураккаби омехта.

3.Ҳамчун ҷузъи чумлаҳои мураккабе, ки дар таркибашон ҳам чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб доранд, ҳам чумлаи мураккаби омехта.

Дар забоншиносии тоҷик умуман сохтори чумлаҳои мураккаби сертаркиб ва чумлаҳои омехта таҳқиқ ва муайян шудаанд. Аз чумла, дар ин бора дар грамматикаи илмии забони ҳозираи тоҷик [25:150-180,180-187] ва китобҳои дарсии наҳв барои мактабҳои олӣ [35:277-321] маълумоти дақиқ дарҷ ёфтааст.Инчунин дар бораи ин қисмати наҳви забони тоҷикӣ рисолаи махсусе [126] таълиф гардидааст. Дар баъзе таҳқиқотҳои роҷеъ ба наҳв анҷомдодаи забоншиносон ҳам дар бораи ин хели чумлаҳои мураккаб маълумот фароҳам омадаанд [98:143-160,169,169,138:176-212 ва ғ]. Роҷеъ ба чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ёддоштҳо» -и С. Айнӣ забоншинос М. Набиев кори илмии махсусе ба анҷом расондааст [91,92]. Дар рисолаи номзадии М. Набиев пайваста бо ҳалли мавзуи асосӣ роҷеъ ба мавқеи

чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб каме маълумот дода шудааст, ки он фарогири ҳамаи хусусиятҳои маъноӣ, сохтор ва таркибу дигар хусусиятҳои нахвӣи чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиб ва чумлаҳои омехта буда наметавонад. Бо вучуди ин маълумоти роҷеъ ба ин масъала дарҷнамудаи

М. Набиев чиҳати ба таври махсус ва васеъ омӯхтани мавқеи чумлаи пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиб ва омехта кӯмаке хоҳад расонд.

Чумлаи пайрави хилоф ҳамчун чузъи чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб.

Дар бораи чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб, чунонки, дар боло иброз гардид, дар як қатор сарчашмаҳо маълумот дода шудааст, лекин аз ҳама бештар муфассалтар дар рисолаҳои олимони Д.Тоҷиев «Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб» [126], Чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик [130], дар рисолаи Б. Ниёзмӯҳаммадов ва Ш. Рустамов «Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик» [99:143-160], дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [25:156-180], дар китоби дарсӣ барои мактабҳои олии «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [35:277-321] дар бораи ин воҳидҳои нахвӣ маълумоти бештаре дарёфтани мумкин аст. Қабл аз баррасии истифодаи чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиб ва чумлаҳои омехта таваҷҷуҳи шуморо ба қорбурди як идда истилоҳоти ифодакунандаи қисматҳои таркибии ин хели чумлаҳо ҷалб карданӣ. Олимони Б. Ниёзмӯҳаммадов ва Ш. Рустамов дар асари илмиашон, ки соли 1968 ба таърифи расидааст [99], чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ба се навъ ҷудо ва чунон унвонгузорӣ кардаанд: **1) чумлаҳои пайрави чида** [99:143-152], **2) чумлаи пайрави ҳархела** [99:156-160]. Д. Тоҷиев чумлаҳои тобеи мураккаби сертаркибро аввал ба ду хел: **ҳампайрав** ва **паёпай** ҷудо карда ба чунон қисматҳо тасниф ва онҳоро бо чунон истилоҳот ифода намудааст:

а) чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави чида [130:179-187], ки дар забоншиносии тоҷик онҳоро асосан бо истилоҳи «**чумлаҳои пайрави чида**» ном мебаранд;

б) чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави ғайричида [130:179-187]. Дар ин навъи чумлаҳо асосан чумлаҳои чида оварда шудаанд, ки чун аёнана онҳоро **чумлаҳои пайрави ҳархела** меноманд, ки ин истилоҳ ғайр аз чумлаҳои мураккаб бо чумлаҳои пайрави муайянкунанда ба ҳамаи чумлаҳои мураккаб бо пайравҳои дигар дуруст меояд;

в) навъи дуҷуми чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро пайрави паёпай меноманд [130:197-212], ки чунон чумлаҳоро дар забоншиносии тоҷик бештар бо истилоҳи «**чумлаи пайрави дарача**» ифода менамоянд. Худи Д.Тоҷиев дар таҳлили чунон чумлаҳо вожаҳои таркибҳои «**дарача**», «**дарачагӣ**», «**аз рӯи дарача**»-ро ҳам истифода намудааст.

Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» мундариҷаи боби «Чумлаҳои мураккаби сертаркиб», ки маҳсули қалами Ш. Рустамов аст, ба маълумоти асари дигар – «Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик» [99] (муаллифон Б. Ниёзмӯҳаммадов ва Ш. Рустамов) монанд аст. Фақат дар таснифоти чунон чумлаҳо истилоҳи «**чумлаи пайрави якхела**» истифода нашуда, ба ҷойи он истилоҳи «**чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави ғайричида**» оварда шудааст [25:160] ва дар навбати худ маводи ин қисматро ба ду гурӯҳ тасниф намудааст: **чумлаи пайрави ғайричидаи якхела** ва **чумлаи пайрави ғайричидаи ҳархела** (25:160). Чумлаи пайрави ғайричидаи якхелаи пешниҳоднамудаи Ш.Рустамов ба таснифи Д.Тоҷиев бо номи «**чумлаи ҳампайрави ғайричидаи якхела**» баробар аст [130:187, мисолаш дар с.189 ва 25:161].

Мурод аз баррасии ин дебоча ва таҳлилу муқоисаю муқобалаи ин вожаҳо истилоҳот он аст, ки мо дар тасвири чумлаҳои мураккаби сертаркиби «Ёддоштҳо» истилоҳоти ягонро истифода карда, мабодо бо махлутшавии ифодаву истилоҳ роҳ надихем ва хонандаро ба иштибоҳу саргумӣ наандозем. Таъкиди қаблии дигар он аст, ки мо чунон чумлаҳоро зимни маводи «Ёддоштҳо» дар маърази таҳлил қарор медиҳем, шояд дар ин асар оид ба ҳамаи ин қолабҳои чумлаи мураккаби сертаркиб мисол дарёфтани имконпазир набояд, бинобар ин

таснифу таҳлилу тасвири чумлаҳои мураккаби сертаркибу омехта, хелҳо ва соири хусусиятҳои маъноию грамматикии онҳо вобаста ба маводи дастрасу фароҳамовардаи мо амалӣ мегардад. Дар ифодаи чумлаҳои пайрави таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиби «Ёддоштҳо» мо истифодаи истилоҳоти «**чумлаҳои пайрави чида**», «**чумлаҳои пайрави ғайричида(хархела)**», «**чумлаҳои пайрави дарача**»-ро ҷоиз шуморидем.

Чумлаҳои пайрави чидаи хилоф

Дар «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ ду ва ё зиёда чумлаҳои пайрави хилоф чида шуда, чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ташкил медиҳанд. Чунончи: **Бинобар ин, харчанд ӯ ин мадрасаро барои талабагон вақф карда бошад ҳам (чумлаи пайрави 1) ва аз рӯи шарият ин бино аз тасарруфи ӯ тамоман баромада бошад ҳам (чумлаи пайрави 2)**, моликияти худро аз ин ҷо барҳам додан намехост (VII,273).

Дар ин чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб чумлаҳои пайрави хилоф пеш аз сарчумла омада, бо ҳамдигар ба тавассути пайвандаки «**ва**» пайваст ва бо сарчумла бо пайвандаки «**харчанд..., ҳам**» тобеъ шудаанд. Чумлаи пайрави хилофи якум ба сарчумла ба тавассути пайвандаки чуфтистеъмоли «**хар-чанд..., ҳам**» алоқа кардааст, чумлаи пайрави хилофи дуюм бошад, зоҳиран бо пайвандаки «**ҳам**» ба сарчумла тобеъ шудааст, лекин маънои пайвандаки «**харчанд**» ба чумлаи пайрави хилофи дуюм низ дахл дорад, сарфи назар аз фуруғузур гардидани ин пайвандак дар чумлаи сонӣ.

Таркиби ин чумларо чунин тасвир намудан мумкин аст.

Нақшаи 1.

Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои чидаи хилоф дар «Ёддоштҳо» камистеъмоланд.

Чумлаҳои пайрави хилоф чун ҷузъи чумлаи мураккаби тобеи сер-таркиб бо пайравҳои ғайричида

Чумлаҳои пайрави хилоф чун ҷузъи чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайрави ғайричида низ мушоҳида гардиданд. Чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чунин чумлаҳо вобаста ба истифодаи васоити алоқа, чиро шарҳу эзоҳ додани он, бо дигар чумлаҳои пайрав дар таркиби як чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида омадани он баъзе хусусиятҳо зоҳир менамоянд.

Бояд гуфт, ки бино бар маводи мавриди таҳлил қарордодаи мо чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида, ки яке аз чумлаҳои пайрави он чумлаи пайрави хилоф аст, аз се чумлаи сода иборатанд (сарчумла, чумлаи пайрави хилоф, боз ягон чумлаи пайрави дигар): Ин хабар расман аз тарафи қозикалон эълон нашуда бошад ҳам, **онро касе овоза карда мегашт, ки** ўро ба сабаби пешакӣ хабар доданаи ҳукуматро «Ҷабраил» ме-гуфтанд (VII,382-383).

Нақшаи чумла:

Нақшаи 2.

Аз се чумлаи сода зиёд будани таркиби чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои гуногун, ки яке аз онҳо чумлаҳои пайрави хилоф аст, ба нудрат во мехӯрад: Аммо, **харчанд домulloҳо барои такрор ҷоҳои болаш кушодаро афзал донанд ҳам**, дар шабҳои сармо ҳар талаба кӯшиш мекард, ки дар миёнсари мадраса, ки болопӯшида буд, ҷой гирад (VII, 219); Талаба, вақте ки мактаби ибтидоиро тамома кард, **хоҳ савод бароварда бошад, хоҳ кӯрсавод ӯ ин ки тамома бесавод бошад ҳам**, агар ҳаваси «мулло шудан» ӯ номи муллоиро бардоштан дошта бошад, аввал ба пеши ягон муллои оддӣ «Бидон» меҳонд, ки дар ин китоб сарфу наҳви араб бо мисолҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ баён меёфт (VII, 204).

1. Нақшаи ин чумла:

Нақшаи 3.

88

Дар ин чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайриҷида чумлаҳои пайрави замон, шарт ва хилоф ба хабари сарҷумла тобеъ буда, онро шарҳ диҳанд, чумлаи пайрави муайянкунанда ба пуркунандаи сарҷумла – «Бидон» тобеъ буда, онро шарҳу эзоҳ медиҳад.

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки чумлаи пайрави хилофе, ки дар таркиби чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайриҷида истифода шудаанд, чун чумлаҳои дар боло таҳлилшуда ба сарҷумла бештар бо пайвандакҳои «**харчанд**», «**ҳам**» ва ҷуфти «**харчанд... ҳам**» тобеъ шудаанд.

Дар чунин чумлаҳои мураккаб чумлаи пайрави хилоф бо пайвандакҳои ҷуфтистеъмоли «**харчанд... лекин**» ҳам алоқа кардааст: **Ҳарчанд** ҳанӯз ҳам тамоми баданаш месӯхт, **лекин** бо таъсири оби сард, ки шояд аз ҷоҳи кашидани оварда бошад, хеле қувват ба баданаш бозгашт (VII, 213).

Мутаваҷҷеҳ бошед ба нақшаи ин чумла:

Нақшаи 4.

Маълум аст, ки чумлаи пайрави хилоф ба иҷрои амали сарҷумла ӯ мамоният мекунад ӯ хилофи фикри он аст, вале агар дар сарҷумлаи чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайриҷида хабарҳо ҷида шуда оянд, як чумлааш метавонад ба як хабари яқум тобеъ бошад, чумлаи пайрави дигар ба хабари дуюм. Чунинчун, дар чумлаи зерин, ки сарҷумла «**Хурсанд шуда мехӯрад**» аст, чумлаи пайрави шarti «**Бечораро агар як чиз диҳанд**» ба ҳиссаи «**Хурсанд шуда мехӯрад**» тобеъ бошад чумлаи пайрави хилофи «**Ҳарчанд гушна бошад**» ба хабари ҷидаи дигар, ки «**талаб намекунад**» аст, алоқаманд буда, фақат ба иҷрои

ин амал хилоф аст, на ба феъли «мехӯрад». Саволҳо ба чумлаҳои пайрав ҳам аз ҳамин феълҳо бармеоянд: ... Бечораро агар як чиз диҳанд, **хурсанд шуда мехӯрад**» ва агар надиханд, **харчанд гушна бошад ҳам, талаб намекунад** (VI,23-24).

Дар чумлаи зерин бошад, чумлаи пайрави хилоф хилофи яке аз хабарҳои чидаи сарчумла- «аз ёд набаровардааст» буда, чумлаи пайрави пуркунанда ба хабари «мехоҳад» тобеъ аст: **Аз миён қариб як сол гузашта бошад ҳам, ҳар ҳанӯз он воқеаро аз ёд набаровардааст** ва мехоҳад, ки боз дар ҳамон ҷо вайро дам диҳам (VI,151).

Аз маводи фароҳамомада ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки дар «Ёддоштҳо» чумлаҳои пайрави хилоф дар таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркиби бо пайравҳои ғайричида ташкилёфта бо чумлаҳои пайрави муйянкунда бештар ҳамроҳ меоянд. Агар мазмуни чумлаи пайрави хилоф бо мундариҷаи тамоми чумлаи мураккаби тобеъ (якҷоя бо пайрави дигар) алоқамандӣ дошта бошад, инчунин бо чумлаҳои пайрави пуркунанда, сабаб, миқдору дараҷа, замон шарт ва монандӣ ҳам ба таври ҷуфт омада метавонанд.

Дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравҳои ғайричида ҷойи чумлаи пайрави хилоф устувор нест. Агар мазмуни хилоф барои нависанда асосӣ бошад, таъкид ёбад, чумлаи пайрави хилоф дар аввали чумлаи мураккаб пеш аз сарчумла меояд: **Ҳарчанд ин фикр хеле фикри хуб бошад ҳам**, дар шароити онвақтаи Бухоро ин фикрро ба амал овардан мумкин набуд, чунки дар мамлакат ҳанӯз ҷангҳои граждани давом мекард (VII,290).

РҶҲАТИ АДАДИЁТ:

1. Айнӣ, С.Оид ба вазъияти забоншиносии тоҷик//ШарқиСурх, 1952, № 6С.3 -8.
2. Ализода, С.Р. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ. /Саидризо Ализода.-Сталинобод-Самарқанд, 1926.-48с.Нашри нав бо ҳуруфоти кириллӣ.-Душанбе.2006.-70с.
3. Айнӣ, С. Ёддоштҳо,қ.І,ІІ // С. Айнӣ. Куллийёт,ҷ.6.-Душанбе:Нашриёти давлатии Тоҷикистон.-1962.-415с.
4. Айнӣ, С. Ёддоштҳо,қ.ІІІ,ІV//С. Айнӣ. Куллийёт,ҷ.7.-Душанбе:Нашриёти давлатии Тоҷикистон.-1962.-618с.
5. Исмагуллоев, М.Оид ба чумлаи пайрави истисноӣ// Маҷмӯаи илмӣ [Материалҳо оид ба забони адабии тоҷик],серияи филологӣ,ҷ.55.-Институти педагогии ба номи Т.Г.Шевченко.-Душанбе,1963.
6. Исмагуллоев, М.Бо ёрии ду воситаи грамматикӣ ифода шудани баъзе хелҳои ҳолшарҳкунандаҳо дар забони адабии тоҷик // Мактаби Советӣ- 1966,№8 ва №9.
7. Грамматикаи забони тоҷикӣ.Синтаксис.Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий.-Душанбе, 1963.-184с.
8. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик,ҷ.1.Фонетика ва морфология.- Душанбе:Дониш,1985.-356с.
9. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик,ҷ.2.Ибора ва синтаксиси чумлаҳои сода.- Душанбе:Дониш,1986.-372с.
10. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик,ҷ.3.Чумлаҳои мураккаб.- Душанбе:Дониш,1989.-222с